

XI CONGRESO ARGENTINO DE PRESAS Y APROVECHAMIENTOS MULTIPROPÓSITO

RETROANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE TALUDES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL PROYECTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER

Solá, Ramón

Stantec Argentina SA
ramon.sola@stantec.com

Cánchero, Joaquín - Stantec Argentina SA – joaquin.canchero@stantec.com

RESUMEN

Entre los años 2018 y 2019 se realizaron excavaciones en la Margen Izquierda del Aprovechamiento Hidroeléctrico Pte. N. Kirchner (Condor Cliff), sobre el río Santa Cruz, para llevar adelante la construcción de la central. Durante el desarrollo de estos trabajos se detectaron desplazamientos significativos en el material coluvial y till yacente sobre el techo de roca, lo que motivó la adaptación del proyecto y estabilización de la margen durante los años 2019-2020. Asimismo, se registraron ciertos movimientos de menor escala en diferentes cotas dentro del macizo rocoso.

Durante las excavaciones se realizó el monitoreo del macizo mediante mediciones periódicas de inclinómetros, puntos de referencia topográfica, y observación y medición de apertura de grietas. Los inclinómetros permitieron identificar los desplazamientos relativos de corte en diferentes niveles del macizo rocoso. En base a estas mediciones, se realizó un retroanálisis e interpretación del comportamiento del macizo utilizando modelos de elementos finitos. Se reprodujeron los desplazamientos medidos mediante la calibración de los parámetros de resistencia y deformabilidad de los diferentes estratos de interés. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad respecto a la relación entre tensiones horizontales y verticales (parámetro K_0), teniendo en cuenta la evidencia de procesos de descompresión en el macizo. Por último, se realizaron ensayos de fracturación hidráulica in situ para obtener mediciones directas de este parámetro, permitiendo su comparación con los resultados del retroanálisis realizado.

En este trabajo se describe el proceso de modelación, calibración de parámetros y comparación de resultados con las mediciones realizadas in situ.

Palabras claves: retroanálisis, descompresión, calibración, back-analysis, tensiones primarias.

1. INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento hidroeléctrico Pte. Néstor Kirchner (NK) se encuentra ubicado en el sitio Condor Cliff, sobre el río Santa Cruz, a unos 100 km al Este de la ciudad de El Calafate, Argentina. La disposición original del Proyecto Básico (Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2012) y el Proyecto Ejecutivo desarrollado contemplaban una obra de cierre de eje recto atravesando el valle, con las estructuras de la central y el vertedero ubicadas en la ladera de margen izquierda.

La excavación para la construcción de estas estructuras se llevó a cabo entre los años 2018 y 2019. Durante estos trabajos, el monitoreo periódico mediante observaciones y puntos de control topográfico sobre la margen permitió detectar grietas y desplazamientos apreciables en distintos sectores de la superficie del terreno. Esto generó la interrupción de las excavaciones y el ajuste de la ubicación de las estructuras, junto con la ejecución de rellenos para la estabilización de la margen durante los años 2019-2020. Asimismo, los inclinómetros instalados registraron algunos movimientos en ciertos niveles del macizo rocoso.

A partir de los registros de auscultación obtenidos en los inclinómetros, se realizó la calibración de los parámetros geotécnicos del macizo mediante modelos de elementos finitos. Para ello se ajustaron parámetros resistentes y elásticos de los materiales que componen los distintos estratos geológicos, de tal forma de poder obtener desplazamientos en los modelos numéricos compatibles con la auscultación en campo. También se realizó un análisis de sensibilidad variando la relación entre tensiones horizontales y verticales (K_0), parámetro que pudo ser contrastado además por mediciones realizadas en campo.

2. GEOLOGÍA DEL SECTOR

La presa NK se emplaza en un valle de origen glaciario de 3 km de ancho, con barrancas en forma de "bardas" que superan los 200 metros de altura en ambos márgenes.

La unidad geológica principal está compuesta por una estratificación de pelitas tobáceas y areniscas pertenecientes a la formación Santa Cruz. Se trata de rocas blandas, friables, muy susceptibles a la intemperización, con valores promedio de resistencia a la compresión simple cercanos a los 5 MPa. No obstante, el macizo presenta bajo nivel de fracturación en condiciones naturales, con una marcada anisotropía vertical debida a su estructura estratificada y laminada.

El techo de esta formación se encuentra cubierto por material cuaternario de importante espesor en el cauce y en margen derecha, mientras que en margen izquierda la tapada es menor.

En tanto, en la parte alta de las laderas se encuentran coladas basálticas recientes, formando extensos acantilados (corredor del "Condor Cliff"). En margen izquierda, además, se identifican antiguos deslizamientos de bloques masivos desprendidos de estos estratos basálticos. Estos bloques conforman una serie de terrazas intermedias entre el cauce y la parte alta de la ladera. Por debajo de los mismos subyace una zona de material cizallado tapizando el techo de la formación Santa Cruz.

3. EVENTOS EN LA MARGEN IZQUIERDA

3.1. EXCAVACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

La excavación a cielo abierto para alojar la central hidroeléctrica consistió en la remoción de material de cobertura (coluvio y till glaciario) y luego excavación en roca competente. Los trabajos se desarrollaron desde el nivel de terreno natural en cota aproximada +160, previéndose su avance hasta el nivel de fundación de la central en cota +87.50 (ver Figura 1).

No obstante, más allá de los movimientos que ocurrieron sobre el techo de roca, durante el avance de la excavación en el macizo rocoso las lecturas inclinométricas mostraron ciertos

desplazamientos horizontales en la cota +120. En niveles superiores del macizo no se observaron inclinaciones, sugiriendo un movimiento en bloque por encima de dicha cota.

Figura 1 – Vista de la excavación en margen izquierda – octubre 2019

El monitoreo se realizó a través de los inclinómetros IN-CH1, IN-CH2 y puntos de control topográfico distribuidos en el terreno y los taludes de excavación (ver Figura 4).

En la Figura 2 se presentan las lecturas registradas por el inclinómetro IN-CH1 durante las fechas correspondientes a la excavación de la central y meses posteriores, alcanzando un deslizamiento relativo máximo de 18 mm en cota +120. Asimismo, en la Figura 3 se muestra la evolución temporal de los desplazamientos horizontales en cota +120, indicándose además las fechas donde se alcanzaron las cotas de excavación +123 y +115.

Los gráficos permitieron distinguir varias etapas en los movimientos registrados: una primera etapa con altas tasas de desplazamiento (jun-2019 a sep-2019, excavación de la central), seguida de una desaceleración (sep-2019 a dic-2019); una segunda etapa con movimientos erráticos pero con tasas mayormente positivas (dic-2019 a mar-2020); y finalmente, una etapa de estabilización (mar-2020 a jul-2020). La primera desaceleración se asocia directamente con el avance de la excavación de la central, observándose una gran desaceleración de los movimientos al alcanzar la cota +120.

3.2. EXCAVACIÓN DE ALIVIO EN TERRAZA INTERMEDIA

Tras los deslizamientos observados en superficie, se decidió ejecutar una excavación de alivio de carga detrás de los bloques basálticos de la terraza intermedia, con el fin de morigerar los movimientos observados (ver Figura 4).

Esta excavación, que abarcó desde cota +240 hasta cota +200 con taludes 1:1 y bermas cada 10 m, implicó la remoción de material de relleno, bloques de basalto y roca de la formación Santa Cruz superior. Los trabajos se llevaron a cabo entre principios de octubre y finales de noviembre de 2019.

Si bien no ocurrieron deslizamientos en los taludes de la excavación, durante el avance de los trabajos los inclinómetros ubicados en la terraza intermedia evidenciaron un desplazamiento de la masa de terreno superior, sobre un plano de deslizamiento ubicado en roca aproximadamente 30 m por debajo del nivel de la excavación.

Figura 2 – IN-CH1: Lecturas de sonda inclinométrica IN-CH1

Figura 3 – IN-CH1: Evolución del corte del inclinómetro en cota +120

Adicionalmente, al alcanzarse la cota +215 se identificaron dos grietas próximas al hombro de la excavación (GT26 y GT28).

El monitoreo se realizó a través de los inclinómetros IN1-A1, IN1-B1, IN1-C1 y puntos de control topográfico distribuidos en el terreno y los taludes de excavación.

El registro del inclinómetro IN1-B1 mostró un salto en los desplazamientos, alcanzando un deslizamiento relativo de 45 mm en cota aproximada +173, antes de quedar fuera de servicio.

En tanto, los inclinómetros IN1-A1 e IN1-C1 registraron movimientos de menor magnitud y fueron capaces de capturar la respuesta del terreno ante la excavación de alivio.

Adicionalmente se relevó la apertura de las grietas GT26 y GT28. Las mediciones en campo indicaron que, tras su apertura, ambas grietas no continuaron ensanchándose, sugiriendo un fenómeno de descompresión y no un deslizamiento por corte.

3.3. INTERPRETACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS

A partir de los movimientos observados y la experiencia previa en el proyecto de La Barrancosa, se interpretó que las roturas registradas no constituyen fallas clásicas por corte, sino que se deben a un fenómeno de relajación del macizo rocoso.

Se presume que, a causa de las tensiones residuales provenientes del origen de la formación y los procesos de erosión sufridos, el macizo rocoso de la Fm. Santa Cruz presenta un estado tensional donde las tensiones horizontales son mayores a las verticales.

Tanto en la excavación de la central como en la excavación de alivio en la terraza intermedia, se removió parte del material que proporcionaba la contención del macizo en sentido horizontal. Sumado a esto, la presencia de niveles de menor resistencia en cotas +120 y +170, respectivamente, condujo a la concentración de deformaciones producto de la relajación tensional.

Durante la excavación de la central, la drástica reducción en la tasa de desplazamiento del inclinómetro por debajo de la cota +120 respalda la hipótesis adoptada.

4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El objetivo del análisis fue encontrar un juego de parámetros que reproduzcan deslizamientos relativos de la misma magnitud que los observados en los inclinómetros en obra.

Para ello se identificaron los tres parámetros que tienen mayor influencia en la lectura de desplazamientos. Estos son: ángulo de fricción del plano de deslizamiento involucrado (ϕ), módulo de elasticidad del macizo rocoso competente y/o alterado (E), relación de tensiones verticales/horizontales en reposo en la roca competente y/o alterada (K_0).

Se realizaron estudios de sensibilidad, variando los tres parámetros y registrando la combinación que resultara en un desplazamiento de 18 mm (excavación de la central) y de 45 mm (excavación de alivio). Los análisis se efectuaron a partir de modelos bidimensionales de elementos finitos desarrollados mediante el programa *RS2* de Rocscience, en los cuales se tuvieron en cuenta las diferentes etapas de excavación.

4.1. SECCIONES DE ANÁLISIS

Para el análisis se consideraron dos secciones geológicas cuya dirección y posición son representativas respecto a los movimientos descriptos en las secciones anteriores. En la Figura 4 se muestra la ubicación en planta de las secciones analizadas.

Para el análisis de los movimientos en la zona de la central se utilizó el perfil 49, cuyo modelo geomecánico se muestra en la Figura 5. Se puede observar la presencia de un plano singular de menor resistencia de extensión indefinida a cota +120 ubicado dentro de la roca competente. El perfil excavado final y la posición del inclinómetro se muestran en la Figura 6.

Asimismo, para el análisis de los movimientos en la terraza intermedia se utilizó el perfil 310, cuyo modelo geomecánico se muestra en la Figura 7. Se puede observar la presencia de un estrato de tobas en cota +170 con extensión indefinida bajo los basaltos de Condor Cliff. El perfil excavado final y la posición del inclinómetro se muestran en la Figura 8.

Figura 4 – Secciones analizadas (P49 y P310)

Figura 5 – Perfil 49: Modelo geomecánico

Figura 6 – Perfil 49: Estado final

4.2. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

Para ambos modelos se adoptaron modelos constitutivos elastoplásticos con criterio de falla de Mohr-Coulomb. El estrato de cota +120 del perfil 49 y las tobas/zona plástica del perfil 310 se modelaron como contactos con criterio de falla Mohr-Coulomb. En los modelos se consideraron parámetros drenados y (de acuerdo a las observaciones en campo) no se consideró la presencia de ningún nivel freático.

Figura 7 – Perfil 310: Modelo geomecánico

Figura 8 – Perfil 310: Estado final

Cabe destacar que la meseta intermedia en su nivel superior tiene una capa de basalto muy fracturado en matriz de arenas/limos/arcillas. En el modelo se adoptaron las propiedades de la roca alterada en forma uniforme con el objetivo de simplificar los cálculos.

En la Tabla 1 se presentan las propiedades de los materiales utilizados. Aquellos parámetros que se varían en los análisis realizados están indicados con el símbolo “?”.

4.3. RESULTADOS OBTENIDOS

En la Figura 9 se muestran los resultados del análisis paramétrico realizado para el perfil 49 (excavación de la central). Los puntos de colores indican conjuntos de parámetros con los que se obtuvo una buena aproximación a los desplazamientos observados, variando en cada caso la resistencia del plano de cota +120, la rigidez del macizo rocoso (eje horizontal) y la relación de tensiones horizontales/verticales (eje vertical). Las líneas punteadas muestran tendencias lineales para un ángulo ϕ constante.

Asimismo, fue posible establecer algunos límites a la validez de los parámetros:

- La fricción del plano de menor resistencia no puede exceder la fricción intrínseca del macizo rocoso competente.
- El módulo de elasticidad no puede ser superior al módulo inicial en reposo.
- El módulo de elasticidad no puede ser inferior a la rigidez de la roca alterada.
- El K_0 no puede ser menor a 1, ya que la hipótesis principal de la modelación es la existencia de tensiones residuales en el macizo.

Como resultado se obtiene un intervalo para los tres parámetros en donde las deformaciones son compatibles con las observaciones en campo. A modo de referencia, el punto medio del dominio posible corresponde a valores de $E = 1350$ MPa, $\phi = 29^\circ$ y $K_0 = 1.3$.

Tabla 1 – Parámetros resistentes y elásticos

Material	Peso unitario (kN/m ³)	ϕ' (°)	c' (kPa)	ν	E (MPa)
Areniscas	18	37	0	0.3	1000
Basalto CC	22	57	100	0.3	2000
Basalto intrusado	21	32	50	0.3	1250
Coluvio	18	25	10	0.3	100
Roca competente	20	36	420	0.3	?
Roca alterada	19	31	170	0.3	?
Till indiferenciado	19	16	20	0.3	100
Basalto MI	22	38	100	0.3	500
Tobas +170	-	?	0	-	-
Zona plástica	-	9	10	-	-
Estrato +120	-	?	0	-	-

De manera similar, en la Figura 10 se muestran los resultados obtenidos para el perfil 310 (excavación de alivio), variando en este caso la resistencia de las tobas en cota +170.

De acuerdo a los resultados, la resistencia de este plano no parece ser un factor determinante; los parámetros principales que gobiernan el comportamiento son la rigidez del macizo rocoso alterado (E) y la relación de tensiones horizontales/verticales (K_0). Una mayor rigidez del macizo requiere una mayor relación de tensiones para alcanzar el mismo desplazamiento.

Se establecieron límites a la validez de los parámetros con las siguientes hipótesis:

- El K_0 no puede ser menor a 1, ya que la hipótesis principal de la modelación es la existencia de tensiones residuales atrapadas en el macizo.
- El límite superior de K_0 es 2.6, dado que valores superiores provocan inestabilidades locales en el talud de la excavación de alivio, y no se han observado deslizamientos en esa área durante los trabajos de excavación.

Asimismo, se observa que el módulo de elasticidad del macizo fracturado alcanza propiedades muy bajas para lograr un buen ajuste a los desplazamientos observados. Esto es coherente con los niveles de fracturación y degradación observados en las perforaciones realizadas en la meseta intermedia.

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos en tobas y correlaciones empíricas, la resistencia del plano en cota +170 no sería mayor a 15°. Si se restringe el módulo de elasticidad a 350-400 MPa, teniendo en cuenta el alto grado de fracturación del macizo en dicho sector, el coeficiente K_0 se encuentra entre 1.3-1.8.

5. ENSAYOS IN SITU

Se han ejecutado ensayos de fracturación hidráulica (Represas Patagonia, 2022) para determinar el estado de tensiones del macizo rocoso en el sitio de la presa NK. Estas determinaciones permitieron conocer los valores de K_0 , relación entre las tensiones horizontales y vertical.

Este ensayo es ampliamente conocido y forma parte de los métodos recomendados por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, donde ha sido estandarizado para su aplicación en obras de ingeniería.

Figura 9 – Perfil 49: Resultados de K_0 vs. E , para distintos valores de ϕ en cota +120

Figura 10 – Perfil 310: Resultados de K_0 vs. E , para distintos valores de ϕ en cota +170

5.1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Inicialmente, se realiza un ensayo de inspección de permeabilidad (*slug test*) y luego se inicia la fracturación hidráulica para generar una fractura vertical. La presión se eleva a un flujo constante hasta determinar la presión de rotura (*breakdown pressure*, P_b). Al alcanzar P_b , el volumen que se inyecta es el necesario para propagar la fractura unos tres diámetros. Luego se detiene el bombeo y se monitorea la presión de cierre (*shut-in pressure*, P_s).

Posteriormente, se realizan ciclos de reapertura de la fractura para obtener la presión de reapertura (*reopening pressure*, P_r). Se repiten estos ciclos al menos tres veces para obtener más valores de P_s . Finalmente, se realiza un ensayo de permeabilidad (*step rate pressure test*).

El cálculo de las tensiones requiere de la lectura de P_s , que es igual a la tensión horizontal menor. La tensión horizontal mayor se determina mediante la ecuación de Kirsch (1898) en la superficie de la perforación, teniendo en cuenta la presión de rotura P_b y reapertura P_r . La tensión vertical está determinada por el peso de la columna rocosa sobre la profundidad considerada.

El procedimiento completo del ensayo se describe extensamente en los trabajos publicados por Haimson y Cornet (2003), así como también en el estándar D4645-08 de la ASTM (2008).

5.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

En la Figura 11 se presentan las relaciones obtenidas entre tensiones horizontales y verticales (K_0). Estos resultados corresponden a los ensayos realizados en las perforaciones denominadas K01, K02b y K03, ubicadas en torno a la excavación de la central.

Los valores de K_0 obtenidos se ubican en el rango de 0.96 a 1.30, con una orientación de la tensión horizontal mayor en el sentido N-S, es decir perpendicular a la dirección del río Santa Cruz.

Figura 11 – Relación de tensiones horizontales y verticales obtenidas de los ensayos

6. CONCLUSIONES

Basándose en los movimientos observados en la roca de la margen izquierda de la presa NK al momento de realizar la excavación de la central, y posteriormente la excavación de alivio en la terraza intermedia, se interpretó que los desplazamientos registrados no corresponden a fallas clásicas por corte, sino que son resultado de un fenómeno de relajación del macizo rocoso.

Se presume que, debido a las tensiones residuales provenientes del origen de la formación y los procesos de erosión experimentados, el macizo rocoso de la Fm. Santa Cruz presenta un estado tensional en el cual las tensiones horizontales superan a las verticales.

A partir de esta hipótesis, se llevó a cabo un retroanálisis de los movimientos observados en la roca. Para ello se estudiaron las lecturas de los inclinómetros y puntos fijos de control instalados en la ladera en el entorno de las excavaciones. En función de estos datos, se obtuvieron los desplazamientos a replicar con los modelos numéricos.

Se creó un modelo de elementos finitos bidimensional para cada una de las secciones analizadas y se realizó un estudio paramétrico de las variables más relevantes, buscando obtener en las simulaciones deformaciones compatibles con las lecturas de los instrumentos en obra.

La solución para ambos problemas no es única, ya que distintas combinaciones de parámetros resultan en los mismos niveles de deformación. Considerando ciertos límites de validez de las variables involucradas y ciertas hipótesis de comportamiento, se obtuvieron rangos de parámetros para ambos sectores analizados, cuya combinación resulta en deformaciones similares a la observadas por los instrumentos.

Asimismo, la ejecución de los ensayos de fracturación hidráulica del macizo permitió determinar el nivel de tensiones in situ y verificar los valores de K_0 obtenidos mediante el retroanálisis.

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la decisiva contribución del Ing. Lisandro Roldán en los análisis precedentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American Society for Testing and Materials. (2008). *ASTM D4645-08: Standard test method for determination of in-situ stress in rock using hydraulic fracturing method*. ASTM International.

Haimson, B. C., & Cornet, F. H. (2003). ISRM suggested methods for rock stress estimation—part 3: hydraulic fracturing (HF) and/or hydraulic testing of pre-existing fractures (HTPF). *International journal of rock mechanics and mining sciences*, 40(7-8), 1011-1020.

Represas Patagonia (2021). Margen Izquierda. Retroanálisis Movimientos en Roca. (Informe interno N.º: CC-A.CV-MT.GT-(OG-00-00)-D008-0B). CGGC-ELING-HCSA UTE.

Represas Patagonia (2022). Determinación Estado Inicial de Tensiones. (Informe interno N.º: CC-A.CV-MT.GT-(OG-00-00)-D909-0A). CGGC-ELING-HCSA UTE.

Rocscience (2022). RS2 Verification & Theory. Material Properties. 2. Elastic Material Models. Recuperado de: <https://static.rocscience.cloud/assets/verification-and-theory/RS2/2-Elastic-Models.pdf>

Subsecretaría de Recursos Hídricos. (2012). Aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Pte. Kirchner y Gdor. Cepernic). Llamado a licitación pública nacional e internacional. Título V: Documentación Técnica de Proyecto.